

СТЕАТОЗ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – НОВАЯ ПРОБЛЕМА В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

С.Ш. Пулатова¹, А.С. Бабаджанов²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936844>

Аннотация. В настоящее время стеатоз поджелудочной железы является распространенной случайной находкой при ультразвуковом исследовании брюшной полости по другим причинам и представляет собой новую проблему в гастроэнтерологии и панкреатологии. В этой обзорной статье мы сделали попытку дать общее представление о стеатозе поджелудочной железы, этиопатогенезе, методах диагностики, так как это имеет особое значение из-за его тесной связи с сахарным диабетом 2 типа, неалкогольной жировой болезнью печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ключевые слова: жировая болезнь поджелудочной железы, ожирение, панкреатический стеатоз.

Annotatsiya. Hozirgi kunda oshqozon osti bezi steatozi qorin bo'shlig'ini boshqa sabablarga ko'ra ultratovush tekshiruvini o'tkazilganda tasodifiy topilma bo'lib, gastroenterologiya va pankreatologiyada yangi muammoni tashkil etadi. Ushbu sharh maqolada biz oshqozon osti bezi steatozi, uning etiopatogenezi va diagnostika usullari haqida umumiy tasavvur berishga harakat qildik, chunki bu 2-toifa qandli diabet, alkogolsiz yog'li jigar kasalligi va yurak-qon tomir kasalliklari bilan chambarchas bog'liqligi sababli alohida ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: yog'li oshqozon osti bezi kasalligi, semizlik, pankreatik steatoz.

Abstract. Currently, pancreatic steatosis is a common incidental finding during abdominal ultrasound performed for other reasons and represents a new problem in gastroenterology and pancreatology. In this review article, we have attempted to provide an overview of pancreatic steatosis, its etiopathogenesis, and diagnostic methods, as this is of particular importance due to its close association with type 2 diabetes mellitus, non-alcoholic fatty liver disease, and cardiovascular diseases.

Keywords: fatty pancreas disease, obesity, pancreatic steatosis.

Жировая инфильтрация в поджелудочной железе (ПЖ) называется панкреатическим стеатозом или стеатозом поджелудочной железы. Данная патология описывает заболевание от инфильтрации жира в ПЖ до воспаления ПЖ и развития панкреатического фиброза и карциномы [4,39].

Подобно тому, как ожирение и метаболический синдром (МС) являются глобальными проблемами, стеатоз ПЖ, особенно в форме неалкогольной жировой болезни, является серьезной проблемой для панкреатологов, гастроэнтерологов, диабетологов и диетологов.

Если стеатоз печени в настоящее время является более изученной патологией, то стеатоз ПЖ до сих пор остается малоизученной проблемой, так является случайной находкой во время диагностических манипуляций из-за отсутствия выраженной симптоматики [48] однако с появлением эпидемии ожирения и распространения МС среди

всех возрастных групп населения, и ожидаемой повышенной НАЖБП, ему стало уделяться все больше внимания.

Впервые феномен накопление жира в ПЖ стал известен более 90 лет. Так, 1926 году J.H. Schaefer обнаружил взаимосвязь между весом ПЖ и всего тела. Следующее исследование в данной области было сделано R. Ogilvie в 1933. Он описал наличие жира в ПЖ у 17% пациентов с ожирением, в то время как у стройных пациентов жир присутствовал только у 7%. Автор впервые использовал для обозначения жировой инфильтрации ПЖ термин «липоматоз поджелудочной железы».

T.S. Olsen в 1978 г. при посмертном вскрытии 394 пациентов обнаружил, что увеличение количества панкреатического жира находится в прямой зависимости от возраста. Точно так же В.Н. Stamm et al. в 1984 доказали увеличение панкреатического жира, связанное с более старшим возрастом. Они также обнаружили значительную связь между стеатозом ПЖ, когда содержание жира в ПЖ составляет 25% и более, и риском развития сахарного диабета 2 типа (СД2) и атеросклероза.

С момента первоначального описания отложение жира в ПЖ изучалось многими исследователями в различных исследованиях, и использовалось множество различных определений и терминов, таких как: жировое замещение, жировая инфильтрация, липоматоз поджелудочной железы, липоматозная псевдогипертрофия, неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы (НАЖБПЖ) и неалкогольный жировой стеатопанкреатит (НАСП) [8,44]. R. Pezzilli и L. Calculli предположили, что наиболее подходящим названием для накопления жира в ПЖ является термин «стеатоз поджелудочной железы» [40].

В последнее время наиболее широко используемым термином в литературе для описания накопления жира в ПЖ, связанное с ожирением, без значительного употребления алкоголя, стала НАЖБПЖ [1,44]. Тем более, что этот термин также описывает возможность того, что накопление жира является обратимым процессом.

Согласно исследованиям накопление жира может быть равномерным или неравномерным [6,12]. Описаны четыре различных типа неравномерного липоматоза ПЖ: (1) тип 1a (35% случаев): замена головки с сохранением крючковидного отростка и перибилиарной области; (2) Тип 1b (35%): замена головки, шейки и тела с сохранением крючковидного отростка и перибилиарной области; (3) Тип 2a (12%): замена головки, включая крючковидный отросток, и сохранение перибилиарной области; и (4) Тип 2b (18%): полная замена поджелудочной железы с сохранением перибилиарной области.

Данные по распространенности НАЖБПЖ немногочисленны из-за отсутствия стандартизированных скрининговых тестов. Эпидемиологические исследования, проведенные в период с 2014 по 2016 гг., показывают, что распространенность НАЖБПЖ составляет от 16 до 35% по данным визуализации брюшной полости [11,33,36,49]. Это в основном основано на результатах, полученных в азиатской популяции. Только одно эпидемиологическое исследование, опубликованное в 2016 г. [41], касалось педиатрической популяции и оценивает распространенность стеатоза ПЖ на уровне 10%. Однако оно проводилось исключительно на госпитализированных детях, а не на общей педиатрической популяции.

Зачастую НАЖБПЖ встречается в сочетании с НАЖБП [2]. Приблизительно 50-80% пациентов с неалкогольным стеатогепатитом имеют и отложение жира в ПЖ, что подтверждается визуализирующими исследованиями брюшной полости [9].

P.S. Sere et al. утверждают, что при МС НАЖБПЖ встречается в 100% случаев [49]. Авторы выявили, что более предрасположены к отложению жира в ПЖ пациенты в возрасте 41-70 лет, а наличие любого компонента МС было причиной увеличения распространенности на 37%.

О.Н. Корнеева и соавт. (2011) отмечали данное сочетание у 67% пациентов.

Таким образом, результаты исследований показали, что наличие НАЖБП может быть фактором риска развития НАЖБПЖ. Следовательно, пациенты, страдающие панкреатостеатозом, должны быть обследованы как на НАЖБП, так и на НАЖБПЖ. Однако необходимы дополнительные эпидемиологические исследования, чтобы лучше понять механизмы возникновения НАЖБПЖ.

Патофизиология и факторы риска НАЖБПЖ. Патофизиология НАЖБПЖ до конца не изучена. В основном описаны два механизма, ведущих к накоплению жира в ПЖ. Первый – это гибель ацинарных клеток и их замещение адипоцитами, а также жировой инфильтрацией, которая характеризуется накоплением жира в ПЖ и ассоциацией с МС и/или ожирением, что определяет НАЖБПЖ [5,30]. В этом случае состояние называют «жирозамещением».

Второй – накопление жира, называемое «жировой инфильтрацией». Ожирение является основным фактором, способствующим этому заболеванию, что приводит к НАЖБП [37,38,49]. Жировая ткань считается эндокринным органом, потому что она посылает сигналы другим органам. Во время увеличения веса запасы жировой ткани превышаются, вызывая перераспределение жира в нежировых тканях, таких как печень, скелетные мышцы и ПЖ. Инфильтрация жира ПЖ первоначально вызывает гипертрофию и гиперплазию клеток ПЖ, что приводит к таким клиническим состояниям, как резистентность к инсулину, дисфункция β -клеток и СД2 [24,42,48].

Суммируя сведения литературных источников к наиболее известным факторам, провоцирующим стеатопанкреатит [22,26,45,50], относятся:

- врожденные заболевания (синдром Швахмана-Даймонда, синдром Йохансона-Близзарда, муковисцидоз, гетерозиготная мутация карбоксиэфирной липазы);
- злоупотребление алкоголем;
- инфекции (вирусная инфекция с реовирусом);
- гемохроматоз;
- лекарства (росиглитазон, кортикостероиды, октреотид, гемцитабин и пр.);
- недоедание;
- НАЖБП и хронический гепатит В;
- некротизирующий панкреатит, рецидивирующий острый панкреатит, наследственный хронический панкреатит;
- метаболический синдром.

Экспериментальные исследования R. Carter et al. показывают, что материнское ожирение и послеродовая диета, способствующая ожирению, приводят к возникновению НАЖБПЖ. Индукторами являются эндоплазматический ретикулум, дисбаланс и изменение циркадианных метаболических процессов [17].

В клиническом исследовании M. Vojkova и соавт. доказали, что МС и его компоненты (ожирение, артериальная гипертензия, гипертриглицеридемия, изменения холестерина ЛПВП и СД2) являются значимыми факторами развития НАЖБПЖ [15].

М. Heni et al. утверждают, что корреляция между обнаружением НАЖБП и НАЖБПЖ не является абсолютно достоверной [26]. Хотя печеночный жир локализуется преимущественно внутриклеточно, панкреатический жир связан с наличием адипоцитов, инфильтрирующих его паренхиму. Поэтому, например, при бариатрическом хирургическом вмешательстве упомянутый печеночный жир и жир ПЖ изменяются и исчезают совершенно независимо друг от друга [23]. Тем не менее, нельзя исключать, что НАЖБП и НАЖБПЖ влияют друг на друга в отношении начала и прогрессирования заболевания.

Исследование С.Д. Corte et al. [20] показало, что НАЖБПЖ является частым заболеванием у детей с ожирением. При этом панкреатический жир следует рассматривать не как инертное скопление жира, а как дополнительный фактор, способный влиять на метаболизм глюкозы и тяжесть заболевания печени, повышающий риск развития МС.

Работы последних лет показывают, что НАЖБПЖ является начальным и даже более ранним проявлением МС [1,10,18,46]. Возможно, именно экзо- и эндокринный дисбаланс в ПЖ является запускающим звеном метаболических нарушений, которые затем реализуются в МС [3,19,49].

У. Vi et al. провели анализ 13 исследований с участием 49 329 субъектов [13]. Полученные данные указывают на то, что НАЖБПЖ в значительной степени связана с повышенным риском развития МС и его компонентов, что коррелирует с выводами других авторов [14,21]. Однако для выяснения причинно-следственной связи в будущем необходимы хорошо спланированные проспективные когортные исследования между стеатозом ПЖ и МС.

Диагностика стеатоза поджелудочной железы. На сегодняшний день нет четкого алгоритма относительно методов диагностики наличия жира в ПЖ. Мнения единодушно сходятся лишь в том, что оптимальный метод должен включать одновременное определение наличия жировых отложений в ПЖ и его количестве неинвазивным способом, поскольку стеатоз ПЖ считается возможным фактором риска рака ПЖ.

Несмотря на то, что биопсия является золотым стандартом в оценке стеатоза, из-за расположения ПЖ, риска осложнений и систематической ошибки выборки, радиологические методы по-прежнему представляют собой лучшие неинвазивные альтернативы [7,16]. Основными методами, выполняющими важнейшую роль в диагностике стеатоза ПЖ, считают ультразвуковое исследование (УЗИ), эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУЗИ), компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ) и магнитно-резонансную спектроскопию (МРС).

Трансабдоминальное ультразвуковое исследование (ТУЗИ) является неинвазивным, недорогим и широко доступным методом, но в то же время имеет и свои недостатки. Стеатоз ПЖ определяется как изображение повышенной эхогенности в паренхиме ПЖ по сравнению с эхогенностью почек или эхогенностью печени, где возможное наличие стеатоза печени является ограничением оценки [7,19]. Поэтому рекомендуется сначала сравнить эхогенность печени и почек, а затем, используя то же акустическое окно, сравнить эхогенность ПЖ с эхогенностью почек или печени. Однако известно, что нормальная эхогенность ПЖ равна эхогенности печени или немного превышает ее [6,37]. Еще одним фактором, вводящим в заблуждение при диагностике, может быть фиброз ПЖ, поскольку он показывает гиперэхогенный вид, подобный накоплению жира в ткани ПЖ на УЗИ.

Кроме того, забрюшинное расположение ПЖ затрудняет ее визуализацию, особенно у пациентов с ожирением. Поэтому необходим количественный анализ или стратификация экзогенности ПЖ [28].

Эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУЗИ) обеспечивает очень хорошую визуализацию и оценку исследуемой железы, поскольку близость ультразвукового датчика к ПЖ позволяет получить изображение ткани ПЖ с более высоким разрешением по сравнению с КТ и МРТ.

В своем исследовании С.Р.А. Lesman et al. [34] пришли к выводу, что ЭУЗИ можно рассматривать как инструмент скрининга для раннего выявления рака ПЖ при панкреатическом стеатозе.

Различные исследования показали взаимосвязь между повышенной экзогенностью ПЖ и наличием жировой дистрофии печени, ожирения с индексом массы тела (ИМТ>30,0), а также обычно с АГ и даже возрастом старше 60 лет [19,49]. Кроме того, ЭУЗИ является инвазивной процедурой и имеет некоторые недостатки, такие как высокий риск осложнений и потребность в седации. Тот факт, что как ТУЗИ, так и ЭУЗИ являются операторозависимыми методами, может привести к различным диагностическим ошибкам. Все эти факторы делают достоверность исследований с использованием методов, основанных на УЗИ, спорной.

Ультразвуковая эластография позволяет оценить жесткость органа. В панкреатологии она оказалась полезной при диагностике заболеваний ПЖ, то есть эластография с помощью эндоскопического ультразвука позволяет прогнозировать внешнесекреторную недостаточность ПЖ при хроническом панкреатите [43]. Тем не менее, при этом методе так же существуют некоторые ограничения в диагностике стеатопанкреатита, особенно при забрюшинном расположении ПЖ и ее небольших размерах, что может снизить точность диагностики.

Компьютерная томография считается одним из самых действенных методов обнаружения типичной жировой ПЖ [18,31]. Она гиподенсивна в единицах Хаунсфилда по сравнению с селезенкой [18,29,32,47]. Метод так же зависит от проводящего его оператора, и оценка его диагностической пользы неоднородна. Тем не менее, считается, что КТ с использованием оценки соотношения жир/паренхима является более надежным методом по сравнению с гистологическим диагнозом, как практичный и легкодоступный метод, обеспечивающий качественную и количественную оценку за короткое время без использования контрастных веществ.

Магнитно-резонансная томография в настоящее время является наиболее предпочтительным методом. Преимуществом МРТ является ее неинвазивность, безопасность и высокая чувствительность. Различные испытания показали, что ее точность в определении наличия жира сравнима с гистологическим исследованием, и, таким образом, это предпочтительный метод диагностики липоматоза ПЖ [23,25]. Тем не менее, в разных исследованиях на основе МРТ у пациентов с НАЖБП и НАЖБПЖ были получены разные результаты. В некоторых исследованиях, основанных на МРТ, наблюдалась значительная положительная корреляция между гепатостеатозом и панкреатостеатозом [26], тогда как в других исследованиях корреляции не было [25]. Из-за этих разных результатов в исследованиях мощность и адекватность МРТ для выявления связи между НАЖБП и НАЖБПЖ являются спорными. Еще один минус, которые делают МРТ-

изображения не совсем точными, это ткань висцерального жира вокруг ПЖ, ее небольшой размер и нерегулярная паренхиматозная структура.

Протонная магнитно-резонансная спектроскопия или МРТ протонной плотности жировой фракции (МРТ «жир-вода»). Этот метод обеспечивает высокоточную количественную оценку количества жира, присутствующего в паренхиме ПЖ [27]. Измерение доли жира с протонной плотностью (PDFF) представляет собой метод, основанный на МРТ для количественной оценки стеатоза интересующей области [29]. Хотя он обычно используется для количественной оценки стеатоза печени, но так же может применяться для определения стеатоза ПЖ. Диагностические данные при этом могут значительно варьироваться в зависимости от местоположения и из-за неоднородного характера накопления жира ПЖ.

Современная МРТ техника в состоянии не только констатировать размеры органа и гомогенные изменения структуры при стеатозе, но и оценить содержание липидов, а при протонной магнитно-резонансной спектроскопии количественно оценить содержание триглицеридов [6,35]. I. Lingvay, V. Esser, J.L. Legendre et al. продемонстрировали, что МРС, неинвазивный и количественный метод оценки накопления триглицеридов в эктопических участках, является точным и воспроизводимым инструментом клинических исследований для изучения стеатоза поджелудочной железы у людей [35]. Вместе с тем исследований по данной проблеме очень мало и нет общепринятых критериев МРТ диагностики стеатоза поджелудочной железы.

Лечение стеатоза поджелудочной железы. Исходя из анализа литературных данных как такового лечения панкреатического стеатоза нет. Главной задачей терапии считается уменьшение избыточной массы тела. Так, данные исследования A.P. Rossi, F. Fantin, G.A. Zamboni et al. показывают, что даже умеренная потеря веса может уменьшить эктопическое отложение жира вместе со снижением содержания липидов в ПЖ, а так же значительно улучшить инсулинорезистентность, оцениваемой по индексу НОМА [46]. Если предположить, что стеатоз ПЖ развивается за счет накопления жира и инфильтрации в ПЖ, образ жизни может быть одним из определяющих факторов развития или регресса этого заболевания. Поэтому при СПЖ рекомендуются мероприятия по снижению, включающие рационализацию образа жизни (физические нагрузки) и питания. Установлено, что снижение массы тела даже на 8,9% приводит к статистически значимому уменьшению содержанию жира в поджелудочной железе [45]. Таким образом, снижение содержания жира в ПЖ за счет изменения образа жизни может улучшить состояние здоровья и клинический профиль пациентов со стеатозом ПЖ.

Однако в литературе по-прежнему нет единого мнения о конкретных физических тренировках при этом заболевании. С.И. Пиманов сообщает уменьшение стеатоза ПЖ и массы тела в случае применения троглитазона [6].

В других исследованиях лечебная тактика ведения пациентов со стеатозом ПЖ в рамках МС, направлена на коррекцию нарушений липидного обмена, не только ПЖ, но и, в первую очередь, печени [4]. Рекомендации в данной ситуации содержат назначение препаратов, содержащих эссенциальные фосфолипиды и снижающих уровень холестерина. Пациентам с СПЖ при панкреатической недостаточности назначается терапия ферментными препаратами.

В доступной нам литературе мы не обнаружили данных лечебных мероприятий, специфичных в отношении стеатоза ПЖ, а имеющаяся информация о лечебной тактике разработана для терапии МС и его компонентов, а так же стеатоза печени.

Таким образом, основываясь на анализе литературных данных, можно сделать вывод, что стеатоз ПЖ является относительно новым заболеванием, так как привлекло внимание клиницистов совсем недавно из-за значительной встречаемости жировой инфильтрации ПЖ, особенно у пациентов с ожирением, МС и его компонентами. Клинические последствия НАЖБПЖ остаются в значительной степени неизвестными, несмотря на клинические ассоциации, отсутствуют алгоритмы ранней диагностики и лечения, так как стеатоз ПЖ выявляется в большинстве случаев при обследовании пациентов по поводу других заболеваний, поэтому данный факт определяет актуальность проблемы и требует дальнейших научных изысканий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьева И.Н., Ефимова О.В., Суворова Т.С. Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы и метаболический синдром: иницирующий фактор или ещё один компонент? // Экспериментальная и практическая гастроэнтерология. - 2015. - № 5. - С. 86-91.
2. Губергриц Н.Б., Христин Т.Н., Бондаренко О.А. Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы. - Донецк: Лебедь, 2013. – 236 с.
3. Звенигородская Л.А., Самсонова Н.Г. Клинико-диагностические особенности стеатоза поджелудочной железы у пациентов с метаболическим синдромом // Вестник семейной медицины. – 2015. - №1-2.- С.32-36.
4. Ивашкин В.Т., Шифрин О.С., Соколова И.А. Хронический панкреатит, стеатоз поджелудочной железы и стеатопанкреатит. - М.: Литтерра, 2014. – 240 с.
5. Корнеева,О.Н., Драпкина О.М. Гастроэнтерологические проблемы пациента с избыточной массой тела // Российские медицинские вести. - 2011. – Т.ХVI, № 3. - С. 30-36.
6. Пиманов С.И. Стеатоз поджелудочной железы – «белое пятно» панкреатологии // Медицинский совет. – 2014. - №11. – С.22-26.
7. Стародубова А.В., Косюра С.Д., Ливанцова Е.Н., Вараева Ю.Р., Красилова А.А. Диагностика стеатоза поджелудочной железы у лиц с ожирением // Вестник Клуба Панкреатологов. - 2019. - №4. - С.30-33.
8. Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лукьяненко О. Ю. Стеатоз підшлункової залози в дітей. Ч.1. Етіологія, епідеміологія та патогенез // Гастроентерологія. - 2017. – Т.51, №1. - С.46-55.
9. Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лук'яненко О.Ю. Стеатоз підшлункової залози в дітей. Ч.2. Фактори ризику, можливості діагностики та лікування // Гастроентерологія. - 2017. - Вип.51, №2. - С.144-151.
10. Фадеенко Г.Д., Просоленко К.А., Дубров К.Ю. Стеатоз поджелудочной железы в рамках метаболического синдрома: уравнение со многими неизвестными // Вестник Клуба Панкреатологов. - 2010. - №1. - С.21-25.
11. Alempijevic T., Dragasevic S., Zec S., Popovic D., Milosavljevic T. Non-alcoholic fatty pancreas disease // Postgrad. Med. J. – 2017. - Vol.93, №1098. – P.226-230.
12. Anand R, Narula MK, Chaudhary V, Agrawal R. Total pancreatic lipomatosis with malabsorption syndrome // Indian J. Endocrinol. Metab. – 2011. - №15. – P.51-53.
13. Bi Y., Wang J.-L., Li M.-L., Zhou J., Sun X.-L. The association between pancreas steatosis and metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis // Diabetes Metab. Res. Rev. – 2019. – 35, №5. – P.3142.

14. Blaho M., Dítě P., Kunovský L., Martínek A. Fatty pancreas disease: clinical impact // *Vnitr. Lek.* – 2018. - Vol.64, №10). – P.949-952.
15. Bojkova M., Dite P., Kunovsky L., Blaho Met al. The role of metabolic syndrome in induction of chronic pancreatitis after the first attack of acute pancreatitis – multicentric study // *Digestive Diseases.* - 2015. - №33. – P.86-90.
16. Bravo A.A., Sheth S.G., Chopra S. Liver biopsy // *N. Engl. J. Med.* -2001. - №344. – P.495-500.
17. Carter R., Mouralidarane A., Soeda J., Ray S., Pombo J., Saraswati R. et al. Non-alcoholic fatty pancreas disease pathogenesis: a role for developmental programming and altered circadian rhythms // *PLoS One.* – 2014. – Vol.9, N3. - e89505.
18. Catanzaro R., Cuffari B., Italia A., Marotta F. Exploring the metabolic syndrome: nonalcoholic fatty pancreas disease // *World J. Gastroenterol.* – 2016. – Vol.22, N34. – P.7660-75.
19. Choi C.W., Kim G.H., Kang D.H. et al. Associated factors for a hyperechogenic pancreas on endoscopic ultrasound // *World J. Gastroenterol.* – 2010. - Vol.16, N34. –P.4329-34.
20. Corte C.D., Mosca A., Majo F. et al. Nonalcoholic fatty pancreas disease and Nonalcoholic fatty liver disease: more than ectopic fat // *Clin. Endocrinol. (Oxf).* – 2015. – Vol.83, №5. – P.656-62.
21. Dite P., Blaho M., Bojkova M., Jabandziev P., Kunovsky L. Nonalcoholic Fatty Pancreas Disease: Clinical Consequences // *Dig. Dis.* – 2020. - Vol.38, N2. – P.143-149.
22. Fraulob J.C., Ogg-Diamantino R., Fernandes-Santos C., Aguila M.B., Mandarim-de-Lacerda C.A. A mouse model of metabolic syndrome: insulin resistance, fatty liver and non-alcoholic fatty pancreas disease (NAFPD) in C57BL/6 mice fed a high fat diet // *J. Clin. Biochem. Nutr.* – 2010. - Vol.46, N3. – P.212-23.
23. Gaborit B., Abdesselam I., Kober F. et al. Ectopic fat storage in the pancreas using 1H-MRS: importance of diabetic status and modulation with bariatric surgery-induced weight loss // *Int. J. Obes.* – 2015. - Vol.39, N3. – P.480-7.
24. Guglielmi V., Sbraccia P. Type 2 diabetes: Does pancreatic fat really matter? // *Diabetes Metab. Res. Rev.* – 2018. - Vol.34, N2. – P.295-5.
25. Hannukainen J.C., Borra R., Linderborg K. et al. Liver and pancreatic fat content and metabolism in healthy monozygotic twins with discordant physical activity // *J. Hepatol.* – 2011. - Vol.54, N3. – P.545-52.
26. Heni M., Machann J., Staiger H. et al. Pancreatic fat is negatively associated with insulin secretion in individuals with impaired fasting glucose and/or impaired glucose tolerance: a nuclear magnetic resonance study // *Diabetes Metab. Res. Rev.* – 2010. - Vol.26, N3. – P.200-5.
27. Hu H.H., Kim H.W., Nayak K.S., Goran M.I. Comparison of fat-water MRI and single-voxel MRS in the assessment of hepatic and pancreatic fat fractions in humans // *Obesity.* – 2010. - Vol.18, N4. – P.841-7.
28. Jeong H.T., Lee M.S., Kim M.J. Quantitative analysis of pancreatic echogenicity on transabdominal sonography: correlations with metabolic syndrome // *J. Clin. Ultrasound.* – 2015. - Vol.43, N2. – P.98-108.
29. Kim S.Y., Kim H., Cho J.Y. et al. Quantitative assessment of pancreatic fat by using unenhanced CT: pathologic correlation and clinical implications // *Radiology.* – 2014. - Vol.271, N1. – P.104-12.
30. Khoury T., Mari A., Sbeit W. A Novel Clinical Score Predicting the Presence of Fatty Pancreas // *J. Clin. Med.* – 2021. – 10, №24. – P.5843.
31. Koç U., Taydaş O. Evaluation of pancreatic steatosis prevalence and anthropometric measurements using non-contrast computed tomography // *Turk J. Gastroenterol.* -2020. – Vol.31, N9. – P.640-648.

32. Lee J.S., Kim S.H., Jun D.W. et al. Clinical implications of fatty pancreas: correlations between fatty pancreas and metabolic syndrome // *World J. Gastroenterol.* – 2009. - Vol. Vol.15, N15. – P.1869-75.
33. Lesmana C.R.A. Gani R.A., Lesmana L.A. Non-alcoholic fatty pancreas disease (NAFPD) as risk factor for pancreatic cancer based on endoscopic ultrasound (EUS) examination: a single center experience // *JGH Open.* – 2017. - N152. – P.4-7.
34. Lesmana C.R., Pakasi L.S., Inggriani S., Aidawati M.L., Lesmana L.A. Prevalence of Non-Alcoholic Fatty Pancreas Disease (NAFPD) and its risk factors among adult medical check-up patients in a private hospital: a large cross sectional study // *BMC Gastroenterol.* – 2015. - Vol.15, N1. – P.174.
35. Lingvay I., Esser V., Legendre J.L. et al. Noninvasive Quantification of Pancreatic Fat in Humans // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* – 2009. - N94. – P.4070-76.
36. Majumder S., Philip N.A., Takahashi N., Levy M.J., Singh V.P., Chari S.T. Fatty pancreas: Should we be concerned? // *Pancreas.* – 2017. - N46. – P.1251-1258.
37. Oh H., Park H.J., Oh J. et al. Hyperechoic pancreas on ultrasonography: an analysis of its severity and clinical implications // *Ultrasonography.* – 2022. - Vol.41, N2. – P.335-343.
38. Ou H.Y., Wang C.Y., Yang Y.C., Chen M.F., Chang C.J. The association between nonalcoholic fatty pancreas disease and diabetes // *PLoS One.* – 2013. - Vol.8, N5. - e62561.
39. Paul J., Veettil A., Shihaz H. Pancreatic steatosis: a new diagnosis and therapeutic challenge in gastroenterology // *Arq. Gastroenterol.* – 2021. –Vol.100, N41. – P.27487.
40. Pezzilli R., Calculli L. Pancreatic steatosis: Is it related to either obesity or diabetes mellitus? // *World J. Diabetes.* – 2014. - Vol.5, N4. – P.415-9.
41. Pham Y.H., Bingham B.A., Bell C.S. et al. Prevalence of pancreatic steatosis at a pediatric tertiary care center // *South Med. J.* – 2016. - Vol.109, 3. – P.196-8.
42. Pinte L., Balaban D.V., Băicuș C., Jinga M. Non-alcoholic fatty pancreas disease-practices for clinicians // *Rom. J. Intern. Med.* – 2019. - Vol.57, N3. – P.209-19.
43. Popescu A., Săftoiu A. Can elastography replace fine needle aspiration? // *Endosc. Ultrasound.* – 2014. - Vol. Vol.3, N2. – P.109-17.
44. Romana B.S., Chela H., Dailey F.E., Nassir F., Tahan V. Non-Alcoholic Fatty Pancreas Disease (NAFPD): A Silent Spectator or the Fifth Component of Metabolic Syndrome? A Literature Review // *Endocr. Metab. Immune Disord. Drug. Targets.* – 2018. – Vol.18, №6. – P.547-554.
45. Rossi A.P., Fantin F., Zamboni G.A. et al. Predictors of ectopic fat accumulation in liver and pancreas in obese men and women // *Obesity (Silver Spring).* – 2011. - Vol.19, N9. – P.1747-54.
46. Rossi A.P., Fantin F., Zamboni G.A. et al. Effect of moderate weight loss on hepatic, pancreatic and visceral lipids in obese subjects // *Nutrit. Diabet.* – 2012. - N2. – e32.
47. Saisho Y. Butler A.E., Meier J.J. et al. Pancreas volumes in humans from birth to age one hundred taking into account sex, obesity, and presence of type-2 diabetes // *Clin. Anat.* – 2007. - Vol.20, N8. – P.933-42.
48. Sbeit W., Khoury T. Fatty pancreas represents a risk factor for acute pancreatitis: A pilot study // *Pancreas.* – 2021. - N50. – P.990-993.
49. Sepe P.S., Ohri A. Sanaka S. et al. A prospective evaluation of fatty pancreas by using EUS // *Gastrointest. Endosc.* – 2011. - Vol.73, N5. – P.987-93.
50. Shah N., Rocha J.P., Bhutiani N., Endashaw O. Nonalcoholic Fatty Pancreas Disease // *Clin. Pract.* – 2019. – Vol.34, Suppl 1. – P.49-56.